

Die Anknüpfung des Ich an objektive Wirklichkeit

I. Die Anknüpfung des Forschenden an objektive Wirklichkeit wird hier introvertierte Wissenschaftlichkeit genannt und ist als Vorbedingung zur gewöhnlichen extrovertierten Wissenschaftlichkeit anzusehen. Die Wissenschaften entstanden ausschließlich aus den Wissenschaftler*innen - nicht umgekehrt. Des Forschenden Souveränität, Leben und Lebensgrundlage ist damit nicht nur für alle WissenschaftlerInnen unveräußerliche Grundlage und Grundrecht, sondern axiomatische Grundlage für alle Wissenschaften als Tatsachengrundlage für Wirklichkeit überhaupt. Für die Wissenschaft ist also der forschende Mensch, das Individuum, die Wissenschaftler*innen, absolute Grundlage - nicht umgekehrt. Wie lässt sich das als Grundriss nachvollziehbar darstellen? Die Antwort liegt, innerfaktisch hingesehen, im universellen Forschungsprozess des Forschenden selbst. Der Prozess beginnt mit der gesicherten Anknüpfung des Ich zu sich selbst. Die Anknüpfung zu seinem Ich liegt immer im Fühlen, da die Kraft des Fühlens unmittelbar, und daher innerfaktisch untrüglich, die gesamte Ichorganisation antreibt und jenem Forschenden seine eigene gegenwärtige Bewegung unmittelbar vermittelt.

II. Das Fühlen gibt dem Forschenden die erste Anknüpfung zu dessen Ich und damit über dessen individual-objektiven, unmittelbaren Wirklichkeit zur mittelbaren Wirklichkeit, durch a) dessen Bewegung b) dessen Richtung c) dessen Tempo also Temperatur und d) dessen Qualität als Endziel / Absicht. Siehe Studienbogen 'Introvertierte Wissenschaftlichkeit'. Typenvarianten sind: Verdunkelnde (a)(1) aufhellende (b)(2) oder verblendende (c)(3) Typen.

III. Mit dieser Anknüpfung führt es den Forschenden weiter zu seinem damit verknüpften Denken, also zu allen zu den Gefühlen bezugnehmenden Gedanken (Struktur). Und diese bezugnehmenden Gedanken führen dann unmittelbar zum Schließen eines Kreises, zum Willen (Bewegung), also wieder zur Anfangsbewegung, die dem Gefühl wie bekannt schon innewohnt. Dann geben ihm alle drei Funktionen, das Fühlen, das Denken, das Wollen, mit ihren Inhalten jene - ggf. einst diesbezüglich verlorene - Übersicht, Erhabenheit und Willensfreiheit als Bewusstseins- Selbsterkenntniszuwachs - ggf. wieder zurück. Es bildet sich inhaltsbezogen aufhellende Emotion, Intention und gegenwärtig neue, an der Wirklichkeit angeschlossene praktikierbare Kognitionsinhalte. Erfolgswachst tritt als Folge der Reflexionsleistung auf. Der so erstrebte Selbstverantwortungswachst ist nun situativ in vollem Umfang möglich.

IV. Von dieser vom Forschenden nun bewusst hergestellten unmittelbaren Wirklichkeitsanknüpfung aus, kann extrovertierte Wissenschaftlichkeit interaktiv während des anhaltenden introvertierten Aufklärungsstatusphase - bis mindestens zum nächsten Verdunklungs- oder Verblendungsschub betrieben werden.

Erst beide kontinuierlich praktizierenden Forschungsarten, führen zu nachhaltiger Forschung, zu bidirektionaler, holativer Wissenschaftlichkeit. Die alten, einseitig extrovertierten Wissenschaften, sogenannte Halbwissenschaften werden so erst vollwissenschaftlich. Die introvertierte Wissenschaftlichkeit als Vorbedingung zur Basis für Wirklichkeit und gesellschaftlich-personale Lebensgrundlagen zur bisher üblichen einseitig hier verantwortungslos praktizierten, extrovertierten Wissenschaftlichkeit kommt also so neu hinzu. Die Paradoxie des funktionalistischen vs. emanzipatorischen Bildungsbegriffs(4) löst sich in der Einheit dualistischer Wissenschaftlichkeit vollständig auf.

Fußnoten:
(1) Verdunklung = dunkle Emotion, die das Ich unmittelbar als dunkle Handlung auszudrücken neigt -> zwanghaft (Trauer, Hass, Wut, Ohnmacht, also jede direkte Gewalt, ...)

(2) Aufhellung = helle Emotion, lässt den Forschenden und Mitmenschen frei in der Handlung oder Nicht-Handlung -> zwangfrei.

(3) Verblendung = dunkel Emotion, die das Ich nicht unmittelbar als dunkle Handlung auszudrücken neigt, aber sich als Handlung in Schläue verdunkelnd auszudrücken neigt -> überheblich zwanghaft (Bsp: Eine kleingedruckte, 'versteckte' Vertragsklausel, Urkundenfälschung, Erfindung eines Konkurrenzproduktes, Lügen, also jede indirekte Gewalt, ...)

(4) I. Langemeyer, Vorlesung: Grundfragen der Pädagogik, 2020

DEFINITION: Introvertierte Wissenschaftlichkeit

FUNKTIONSBESTANDTEILE der Wissenschaftlichkeit

Forschungsart / Funktionsumfang -	ICH	DENKEN	FÜHLEN	WOLLEN	PHYSIS	PSYCHE
extrovertiert	X	X	-	-	X	-
introvertiert	X	X	X	X	X	X

*GRUNDLAGEN

Das sind die folgenden Grundlagen: (erste zunächst sinnmäßige Definition)
 a) Die präexistenten Lebensfunktionen[1] des Planeten Erde
 b) Die presentexistenten Lebensfunktionen[1] des Menschen mit Geburt
 c) Die presentexistenten Grundrechte[2] des Menschen mit Geburt
 [1] + [2] = unveräußerlich und unerpressbar
 [2] = Sinngemäß gemäß den Grundrechten des Grundgesetzes(GG) oder der Europäischen Carta

A	SCHWARZ	-	VERDUNKLUNG	F Fühlen
B	HELL (s+w)	-	AUFHELLUNG	W Wollen
C	WEISS	-	VERBLENDUNG	D Denken

TYP I
 ist eine vorgetäuscht holutive Lösung und bleibt deshalb eine durch Emotion dysholutive, unbewusst unüberschaute ungeklärte Problematik:
 •emotional / direktional
 •kognitional / indirektional
 •intentional
 ∑ Individuell-speziiell = Reflexotyp I
 Status: Problemverschiebung

TYP II
 ist eine vorgetäuscht scheinuniverselle Lösung und bleibt deshalb eine durch Kognition dysholutive, unbewusst unüberschaute ungeklärte Problematik:
 •emotional / indirektional
 •kognitional / direktional
 •intentional
 ∑ Individuell-speziiell = Reflexotyp II
 Status: Problemverschiebung und scheininnovativ

TYP III
 ist die vom Willen holutive, bewusst überschauend geklärte Problematik:
 •emotional
 •kognitional
 •intentional
 ∑ Individuell-universell = Entschluss
 Status: Problem nachhaltig und innovativ gelöst.

Introvertierte Wissenschaftlichkeit als Forschungsgrundlage für extrovertierte Forschung

7.2.2020 / V. 1.3

DOI: <https://zenodo.org/uploads/19686865>
 © f.a.m.i.l.a.r.i.s. a.r.t. 2 2020